

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LAICA A. DORONILA

Student

Cotabato Foundation College of Science and
Technology

doronilalaica@gmail.com

“INA”

Marami ang nagtatanong kung ba't ikaw ang pinili
Tinalikuran ang lahat kahit na hindi madali
Di ko inisip na ikaw ay isang pagkakamali
Sapagka't ikaw ang hagdan ko upang bumangon muli

Unang naisip ko, ang lahat ay dapat ng wakasan
Nakakapagod mag-isa sa ganitong kalagayan
Ako ay ilaw ngunit walang haligi ng tahanan
Di ko kayang lumaban sa hindi patas na labanan

Kaya pala may pagtatanong dahil sa pagtataka,
May mga padamdang dahil sa emosyong makikita
Naisin ko man ang lahat ng ito ay tuldukan na
Ikaw ang kuwit na pahingahan kung ako'y pagod na

Ikaw ay aking kawangis na may taglay na kariktan
Ikaw ang bahaghari sa madilim kong nakaraan
Ikaw ang regalong dumating na diko pagsisihan
Ikaw ang anak ko na naging kapares at sandigan